

O'QUVCHILARNI INTELLEKTUAL QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TIMSS BAHOLASH TIZIMINING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6191817>

Abdullayeva Dilshoda Otabek qizi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang'ich ta'lim) magistranti

Pirimov Akram Pirimovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: *O'quvchilarni intellektual qobiliyatini rivojlantirishda TIMSS baholash tizimining o'rni haqida to'xtalib o'tildi.*

Kalit so'zlar: *intellektual, TIMSS baholash tizimi, individual, tadqiqot, matematika.*

Bolalarning aql-zakovatini va aqliy rivojlanishini faqat tabiat deb atash mumkin bo'lgan o'z qobiliyatiga bog'liq deb ishonishadi. Chaqaloq yoshidan boshlab, bola yuqori razvedkaning moyilligini ko'rsatmagan bo'lsa, u maktabda ko'proq o'rgana olmaydi. Ammo vaqt o'tishi bilan maktab o'quvchilarining aql-zakovatini va aqliy rivojlanishini rivojlantirish psixologlarga va o'qituvchilarga e'tiborni qaratdi. Natijada, bolani ongli ravishda va aniq maqsadlarda tayyorlash zarurligi aniqlandi, shunda uning fikrlash tarzi yaxshilandi va tezlashdi.

Oddiy qilib aytganda, o'quvchilarni o'qitish paytida individual yondashuv bilan fikrlash yanada samaraliroq bo'ladi. Boshqa tomondan, bolaning ta'lim darajasini oshirish uchun aqliy rivojlanishi kerak. Aytgancha, ko'plab o'qituvchilar ta'lim qobiliyati bolaning aql-zakovati darajasiga bog'liq deb hisoblaydilar. Ya'ni, agar daraja past bo'lsa, qancha bola o'rgatmasa, u hali biror narsa o'rganmaydi. Bu gap mutlaqo noto'g'ri. Zakovat darajasi birinchi navbatda o'qitish usullariga va eng muhimi, o'qituvchining shaxsiy fazilatlariga bog'liq. Talabalarni tarbiyalash va ularning fikrlash darajasini oshirish uchun o'qituvchi har doim har bir bolaga alohida yondashuvni topishi kerak. Hech kimga sir emas, chunki har bir kishi ma'lum bir fikrlash tarziga ega, chunki odamlar an'anaviy ravishda gumanistlar va texniklarga bo'lingan. Shuning uchun, yaxshiroq fikrlashni o'rgatish uchun, bolaga osonlikcha berilgan sohani va murakkab mavzularni o'rgatish usullarini topish uchun uni tanlashingiz kerak.

Quyidagilar intellektlar hisoblanadi:

- Xotirani rivojlantirish
- Diqqatni rivojlantirish
- Fikrlashni rivojlantirish
- Idrokni rivojlantirish

Intellekt (lotincha intellektusdan - "tushunish", "aql") bilish uchun o'ylash qobiliyatlari majmuasidan iborat: idrok, fikrlash, diqqat, xotira. Ular uning mohiyatini

tashkil qiladi. Ular intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishni maqsad qilib qo'yganlarida ishlashadi. Uy sharoitida aqlni faollashtirish uchun eng yaxshi yosh bu boshlang'ich maktab. 6-10 yoshda barcha aqliy jarayonlar intensiv rivojlanadi.

Fikrlash faoliyati ko'nikmalarini rivojlantirish va mustahkamlash uchun otalarning farzandlarida mantiqiy fikrlash, tez yod olish va diqqatli bo'lish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan ko'plab qiziqarli vazifalar va mashqlar mavjud. Biz ba'zi taklif etamiz.

Endilikda, TIMSS-2023 xalqaro dasturida qatnashishga kirishildi. Bu borada IEA tashkilotining "Xalqaro matematik va ilmiy tadqiqotlar (TIMSS) 2023 tendensiyalarida qatnashish uchun rasmiy taklifi"ga muvofiq O'zbekistonning TIMSS dasturida ilk marotaba qatnashishi masalasida Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi o'rtasida olib borilgan muloqotlar asosida IEA rahbariyatining dastlabki roziligiga erishildi.

IEA rahbariyati O'zbekistonning ushbu tadqiqotda qatnashishidan mamnun ekanligini aytib, O'zbekistonning ta'lim sharoitiga TIMSSning qaysi turi mos kelishi haqida maslahatlar berdi. Bundan tashqari, IEA 2021-yil fevral oyida Germaniyaning Gamburg shahrida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan milliy tadqiqot koordinatorlarining birinchi yig'ilishiga taklif qildi va Boston kolleji mutaxassislari bilan turli xil baholash modellarini muhokama qilish, tadqiqotlar yo'nalishlarining afzallik va kamchiliklari haqida muhokamalar olib borish uchun qulay imkoniyat yaratib berilishi haqida ma'lum qildi.

TIMSS (Trends in International mathematics and science study) 4- va 8- sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi bo'lib, bu tadqiqot to'rt yilda bir marta o'tkaziladi.

TIMSS xalqaro baholash dasturida 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlash bilan bir qatorda, qo'shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha berilayotgan ta'lim mazmuni, o'quv jarayoni, ta'lim muassasasining imkoniyatlari, o'qituvchilar salohiyati, o'quvchilarning oilalari bilan bog'liq omillari o'rganiladi.

TIMSS dasturi o'zining birinchi tadqiqotini 1995-yilda boshlagan bo'lib, 2019-yilga qadar har to'rt yilda 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 va 2019-yillarda tashkil etib kelindi. Navbatdagi 8-davriylik 2023-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Dasturda qatnashayotgan davlatlar soni ham tobora ortib bormoqda, buni 2015-yildagi TIMSS tadqiqotida 57 ta mamlakat qatnashgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich ortib, 60 dan ortiq davlatni tashkil etganida ham ko'rish mumkin. TIMSS 2015 tadqiqot natijalariga ko'ra, AQSH, Singapur, Gonkong, Koreya Respublikasi, Yaponiya, Rossiya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarning ta'lim tizimi eng yuqori ko'rsatkichlarni egallagan.

Tadqiqotning har to'rt yillik davriyligida uzluksiz ravishda ishtirok etish global miqyosda mamlakatimiz ta'lim tizimining samaradorligini kuzatib borish imkonini beradi. Ushbu dasturlar O'zbekiston Respublikasi milliy baholash tizimini takomillashtirish, kompetensiyaviy baholash tizimini joriy qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston TIMSS va boshqa xalqaro tadqiqotlarda qatnashish orqali rivojlangan mamlakatlar tajribalarini O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llash, o'z natijalarini boshqa davlatlar natijalari bilan qiyosiy taqqoslash imkoniyatlariga ega bo'ladi.

Tadqiqotda, O'zbekistonning 4- va 8- sinf o'quvchilari boshqa davlatlardagi tengdoshlariga nisbatan matematika va tabiiy fanlardan savodxonligi qay darajada yuqori? Matematika va tabiiy fanlar 4- va 8- sinf o'quvchilari uchun qiziqarli fanmi? Oila tomonidan farzandlarga matematikani va tabiiy fanlarni o'zlashtirishda qanday hissa qo'shilmogda? Bugungi kunda bizning mamlakatimizda matematika va tabiiy fanlarni o'qitish jarayoni qanday tashkil etilgan? O'zbekiston matematika va tabiiy fanlar o'qitish jarayonining boshqa davlatlarga nisbatan o'ziga xosligi bormi, agar bor bo'lsa u nimalarda namoyon bo'ladi? Mamlakatimizda matematika va tabiiy fanlarni o'qitish bo'yicha o'qituvchilar metodlari boshqa mamlakatlar o'qituvchilari metodlaridan nimasi bilan farq qiladi? kabi asosiy masalalar o'rganiladi va tadqiq etiladi.

Rivojlanayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro standartlashtirilgan baholashlar milliy baholash siyosati va amaliyotiga ta'sir ko'rsatmogda. TIMSS baholash, o'quv dasturlari standartlari va samaradorlik maqsadlari bo'yicha milliy siyosat va amaliyotga kiritilgan; uning baholash tizimlari va vositalaridan milliy baholashni takomillashtirish uchun eng yaxshi namunalar sifatida foydalanilmogda; ko'plab mamlakatlar TIMSS ga o'xshash vakolatlarni qayta ko'rib chiqilgan milliy standartlar va o'quv dasturlariga aniq kiritdilar va ta'kidladilar; boshqalar TIMSS ma'lumotlaridan milliy ma'lumotlarni to'ldirish va milliy natijalarni xalqaro darajadagi ko'rsatkichlar asosida tasdiqlash uchun foydalanadilar.

Umuman olganda, aql barcha bilim jarayonlarining tizimi, ya'ni fikrlash, his-tuyg'ular, xotiralar, e'tibor, hislar va tasavvurlar kabi tushuniladi. Fikrlash tushunchasi insonni o'zgaruvchan hayot sharoitlariga moslashtirish uchun zarur bo'lgan xulq-atvor xususiyatlarini umumlashtirishga yordam beradi. Hayot muammolarini hal qilish qobiliyatini, og'zaki (o'qish tushunchasi, leksik fond, tarjimai hol) va amaliy bilimlarni (maqsadlarga erishish qobiliyatini) aniqlash. Shunday qilib, aqlni fikrlash apparatlarining muayyan bosqichi deb hisoblash mumkin. O'z navbatida, intellektual faoliyat qobiliyati kiruvchi axborotni idrok etish va qayta ishlashning o'ziga xos xususiyatlarining kombinatsiyasi hisoblanadi. O'quvchilarni intellektual qobiliyatini rivojlantirishda TIMSS baholash tizimi katta ahamiyatga ega.